

G'AZNAVIYLAR DAVLATINING TASHKIL TOPISHI VA IJTIMOIIY-SIYOSIY HAYOTI.

A.Sh.Rajabov

Buxoro davlat Pedagogika instituti tarix fani o'qituvchisi

Z.B.Mardiyev

Buxoro davlat Pedagogika Instituti 1-2 tar 22 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883278>

Annotatsiya: G'aznaviylar davlati – Xuroson, Shimoliy Hindiston hamda qisman Movarounnahrda (XI-XII asrlarda) yashagan turkiy davlat.

Kalit so'zlar: Alptegin, Mahmud G'aznaviy, Ibn Havqal, Beruniy, Gardiziy, Xorazm G'azna Buxoro, Samarqand, Dargoh, Devon, Abbosiylar.

G'aznaviylar davlatiga Alpteginning g'ulomi va kuyovi Sabuktegin asos solgan. Davlat nomi saltanatning poytaxti G'azna shahri nomidan olingan. Turkiy g'ulomlar xizmatlari evaziga somoniylardan Xuroson va Afg'onistonning turli viloyatlari (G'azna, Kobul va boshqalar) ni boshqarish huquqini olganlar. Sabuktegin G'azna viloyatining noibi va qo'shin amiri qilib tayinlangach (977), u bu mulklarni mustaqil boshqarishga kirishgan. 994–995 yillarda Xurosonda bo'lib o'tgan 2 jangda somoniylar amiri Nuh ibn Mansur va noib Sabuktegin boshchiligidagi birlashgan qo'shin isyon ko'targan turk sarkardalari Abu Ali Simjuriy (Abulhasan Simjuriyning o'g'li) va Foyiq qo'shinlarini tor-mor keltirish jarayonida Sabukteginning siyosiy nufuzi yanada ortadi. G'aznaviylar davlatiga ning eng kuchaygan davri amir Sabuktegin, ayniqsa, sulton Mahmud G'aznaviy hukmronligi yillariga to'g'ri keladi. 11-asr boshlariga kelganda Musulmon Sharqining eng qudratli davlatlaridan biriga aylangan G'aznaviylar davlatining chegaralari g'arbda Ray va Isfahon shaharlari, Kaspiy dengizi hamda shim.-g'arbda Xorazm va Orol dengizigacha cho'zilgan, sharqda esa Shimoliy Hindistonning kattagina qismini o'z ichiga olgan va jan.da Balujistongacha yetgan edi. Mahmud G'aznaviy somoniylar sulolasi barham topgach, ularning Xurosondagi butun hududini, keyinchalik Xorazm davlatini (1017) ham o'z saltanati tarkibiga qo'shib olgan. Biroq Janubiy Toxariston (hozirgi Shimoliy Afg'oniston)dan tashqari Shimoliy Toxariston (hozirgi Surxondaryo viloyati va Janubiy Tojikiston) hududini ham egallash uchun g'aznaviylar kurash boshlaganlarida qoraxoniylar bilan ularning manfaatlari o'zaro to'qnashdi. Keskin kurashlar natijasida Chag'oniyon va Termiz g'aznaviylarga bo'ysundirilgan. G'aznaviylar bilan qoraxoniylar davlati o'rtasidagi chegara Amudaryo deb e'tirof qilingan. 1024–1025-yillarda Mahmud G'aznaviy Termiz yaqinida Amudaryoni kechib o'tib, temir darvoza (Temir qopqa) orqali Sug'dga

hujum qilgan va Samarqandgacha borgan. Bu harbiy yurishlar natijasida Omul (Chorjo'y)gacha bo'lgan viloyatlar qoraxoniylar hukmronligidan chiqib, g'aznaviylar ta'siriga o'tgan. Bu davrda G'aznaviylar davlati Sharqdagi yirik musulmon davlatiga aylangan edi. Biroq, Mahmud G'aznaviyning o'g'li va valiahdi Mas'ud G'aznaviy hukmronligi davrida (1030–1041) G'aznaviylar davlati o'z qo'l ostidagi hududlarni birin-ketin qo'ldan chiqarib, asta-sekin tanazzulga yuz tuta boshladi. 11-asr o'rtalaridan boshlab g'aznaviylarning asosiy raqibi saljuqiylar bo'ldi. G'aznaviylar davlati tarkibidan 1-bo'lib Xorazm ajralib chiqdi. G'aznaviylarning xorazmdagi noibi Oltintosh vafot etgach (1032), uning o'g'li Horun g'aznaviylarga qarshi isyon ko'tardi (1034). U saljuqiylar va qoraxoniylar bilan do'stona aloqa o'rnatib, Xorazmni g'aznaviylardan mustaqil deb e'lon qilgan. Bu paytda qoraxoniylar va g'aznaviylar o'rtasida Chag'oniyon, Xuttalon, Termizni egallash uchun yana keskin kurash boshlangan. Marv yaqinidagi Dandanakon jangi (1040-yil may)da Mas'ud G'aznaviy qo'shini saljuqiylardan yengilgach, g'aznaviylar Xurosonni butunlay qo'ldan chiqarishdi. Mag'lubiyatga uchragan sulton Mas'ud G'aznaviy G'aznaga qochgan va keyinchalik fitnachilar tomonidan o'ldirilgan (1041). Taxtga Mas'udning ukasi Muhammad o'tirgan. Lekin Mas'udning o'g'li Mavdud (hukmronlik davri: 1041–1048) amakisi muhammadning qo'shinini yengib, uni o'ldirgan va taxtga o'tirgan. Sulton Mavdudning Amudaryo yuqori qismidagi viloyatlarni qaytarib olishdagi sa'y-harakatlari natijasiz tugagan. Sulton Farruxzod (hukmronlik davri: 1053–1059)ning harakatlari bir muncha samarali bo'lib, u ketma-ket ikki jangda saljuqiylar qo'shinini mag'lubiyatga uchratdi. Lekin keyinchalik Alp Arslon g'aznaviylarni yengishga muvaffaq bo'ldi. Ikki o'rtada tuzilgan bitim (1059)ga muvofiq, g'aznaviylar Movarounnahr va Toxaristonga bo'lgan har qanday huquqlarini yo'qotdilar. Ularning hududi G'azna viloyati va Shimoliy Hindistonning bir qismi (Panjob va boshqalar) bilan cheklanib qoldi. Bu hudud ham 12-asr boshlaridan boshlab asta-sekin qisqarib bordi. 12-asrning 60-yillarida G'uriylar davlati g'aznaviylarni Shimoliy Hindistonga butunlay siqib chiqardilar, poytaxt G'aznadan Lohurga ko'chirildi (1161). G'uriylar davlati hukmdori G'iyosiddin Muhammad qo'shini Lahorni bosib olgach, G'aznaviylar davlati butunlay tugatildi (1186). Davlatni boshqarish. G'aznaviylar davlatida boshqaruv tizimi o'zining murakkabligi bilan diqqatni jalb etadi. boshqaruv tizimining markazida dargoh va devonlar (vazirliklar) turgan. Dargohga oliy hukmdor faoliyati bilan bog'liq xizmatlar va amallar kirgan. G'aznaviylar davrida hojiblik xizmatining o'rni alohida e'tiborga loyiq. Dargoh faoliyatida sipohdor (saroy xizmatchisi), davotdor (oliy hukmdorning hujjatlarini yurituvchi),

pardador (mahram; xufiya ishlarni bajaruvchi), martabador (saroydagi o'rta amaldor), xazinachi, joma xona va farrosh kabi mansab va xizmatlarning o'rni katta bo'lgan. Devonlar ijroiya idoralari bo'lib, o'sha davr manbalarida 5 ta devon nomi uchraydi. Ular vazir devoni (bosh vazir devoni); harbiy ishlar devoni; elchilik va boshqa rasmiy tadbirlarni yuritish devoni; moliya devoni; pochta-xabar devoni. Viloyat boshlig'ini voliy deganlar va uni oliy hukmdor tayinlagan. viloyatlardagi boshqaruv ishlarni amid olib borgan. Shahar boshlig'ini rais deb ataganlar. Shahar miqyosida shih-na, kutvol (qal'a komendanti), sohibi devon (ma'muriy boshqaruvchi) kabi amaldorlar ham faoliyat ko'rsatganlar. G'aznaviylar davlati qudratli harbiy qo'shinga ega edi. Oliy qo'mondonlik hukmdorning ixtiyorida bo'lgan. Bosh qo'mondon – sipohsolor esa sulolaning eng ishonchli vakili yoxud shu xonadon a'zosi hisoblangan. Mas, Mahmud G'aznaviy sipohsolor mansabiga ukasi Muhammad Yusufni loyiq topgan. Yuqori darajadagi harbiy lashkar-boshilar salor, o'rta darajadagilari sarhang deyilgan. Harbiylar o'z pochta-xabar va qozilik xizmatlariga ega bo'lgan. G'aznaviylar qo'shinida harbiy kemalar (daryo va dengiz floti) ham mavjud edi. Madaniyati. G'aznaviylar davlatida ilm-fan va madaniyat, xususan, adabiyot rivojlangan. Mahmud G'aznaviy ona tilisi turkiydan tashqari fors, arab, hatto pahlaviy tillarini ham mukammal bilgan va o'zi she'rlar bitgan. Uning saroyida 400 dan ortiq olim, shoir va san'atkorlar to'planib, faol ijod bilan shug'ullanishgan. Abu Rayhon Beruniy, shuningdek, Farruxiy, Unsuriy, Manuchehriy kabi shoirlar, Nosir Xusrav, Utbiy, Gardiziy, Bayhaqiy shular jumlasidan bo'lib, G'aznada yashashgan. Beruniy o'zining "Qonuni Mas'udiy" va Bayhaqiy o'zining "Ta'rixi Mas'udiy" asarlarini Mas'ud G'aznaviyga bag'ishlashgan. Firdavsiy mashhur "Shohnoma" dostonini Mahmud G'aznaviyga taqdim etgan. Biroq buyuk tabib Abu Ali ibn Sino G'aznaga – sulton saroyiga borishdan bosh tortgan. Shimoliy Hindistonni islomlashtirish va turklashtirish jarayoni aynan G'aznaviylar davridan boshlangan. G'aznaviylar davlatida qurilish va me'morchilikka ham katta e'tibor qaratilgan. G'azna, Balx, Nishopur, Lohur va boshqa shaharlarda ko'plab madrasalar, masjidlar, xonaqolar, saroylar va bog'lar qurilgan, kutubxonalar faoliyat ko'rsatgan. Xususan, poytaxt G'azna shahri gullab-yashnagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference "Innovative Development in the global science". Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

- 2.Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work “Mirotus Solikiyn”. / International scientific conference “The role of science and innovation in the modern world”. London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.
<https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>
- 3.Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to’g’risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg’ona,2023. – B. 16-19.
- 4.Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of “Mir’otus Solikiyn” as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.
<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>
- 5.Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbobo Naqshbandi’s Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.
<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
- 6.Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil,20-noyabr.–B.97-102
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>
- 7.Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O’tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647
<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>
- 8.Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues,achievements and innovations.2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101
<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>
- 9.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif’s Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54
<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>
- 10.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to’g’risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023.B 62-65.
- 11.A.Sh.Rajabov. “Mirotus solikyn”(“Tariqat soliklarining oynasi”) asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o’zlikni anglash va milliy-ma`naviy taraqqiyot omili. 2022.B. 70-73.

12.A.Sh.Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.

13.Alisher Rajabov. Mirbobob Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.

14.Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari.International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2ISSUE-3 2023 Boston USA.30.03.2023.B.53-59

<https://academicsresearch.com/index.php/iditys>

15.Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi(Hindiston asari)xotiralari xususida ayrim chizgilar.International Scientific and Practical Conference “The role of science and innovation in the modern world”. London,United Kingdom.30.03.2023.B.35-44.

<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>

16.Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid.O'zbekiston Milliy axborot Agentligi.uza.uz.Ilm-fan elektron jurnal.B1-8.20.01.2023.

https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829

17.Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОИЙ-АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИ. В-6-10.Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10

18.МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛБ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

ТЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida.В-130-137

<https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>

<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobob-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>

19.Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440.«ISSUES OF CREATING.THE BASIS OF THE SPIRITUAL.HERITAGE AND III RENAISSANCE:STUDY,RESEARCH,PERSPECTIVES».January2023, Samarkand.

20.A.SH.Rajabov.SOMONIYLAR DAVLATINING TASHKIL TOPISHI VA IJTIMOIIY-SIYOSIY HAYOTI.Vol. 9 No.1(2023):Inernational scientific-practical conference.

“Russian” инновационные подходы в современное науке14.04.2023.В1-8.

<https://www.intereuroconf.com/index.php/ipsn/issue/view/9>

- 21.A.SH.Rajabov.O'rta Osiyo xalqlari turk xoqonligi tarkibida. Vol. 9 No.1(2023):Inernational scientific-practical conference. "Russian" инновационные подходы в современное науке. 14.04.2023.B1-10
<https://www.intereuroconf.com/index.php/ipsn/issue/view/9>
- 22.A.Sh.Rajabov, B.T.Xalilov. (2023). ARABLAR ISTILOSI VA MOVAROUNNAHRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY TUZUMI. SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM, 2(5), 146–155.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7830833>
- 23.A.Sh.Rajabov, F.Z.Sharipov. (2023). EFTALIYLAR DAVLATINING VUJUDGA KELISHI,IJTIMOYIY-IQTISODIY VA MADANIY HAYOT. SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY, 2(5), 43–52.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7830839>
- 24.A.Sh.Rajabov,B.B.Latipov.(2023). O'ZBEK XALQINING" SHAKLLANISHDA SHAYBONIYLAR SULOLASINING ROLI "MUHAMMAD SHAYBONIYXON" SIYMOSIDA. Vol. 14 No. 1 (2023):
<https://www.intereuroconf.com/index.php/APSEFMCH/article/view/284>
- 25.Nurmurod Son, K. S. (2022). Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An). Miasto Przyszłości, 29, 112–114. Retrieved from
<http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/720>
- 26.Сардор КЕНЖАЕВ. Amir Temurning Xitoy(Min davlati) harbiy yurishga tayyorgarlik jarayonlari va uni keltirib chiqaruvchi omillar // SOHIBQIRON YULDUZI. Ижтимоий-тарихий,илмий ва оммабоп журнал. №3(49). –Қарши, 2022.25-30 б.
- 27.Kenjayevev S.N. . Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An) | Miasto Przyszłości (miastoprzyszlosci.com.pl) // Impact Factor: 9.2, ISSN-L: 2544-980X.- Miasto Przyszłości Kielce,2022.112-114 P
- 28.Кенжаев С.Н. Amir Temurning Xitoy bilan munosabatlari va Tayzi o'g'lon faoliyati (cyberleninka.ru) // Science and education scientific journal, ISSN 2181-0842 VOLUME 3, ISSUE 5. ISSN 2181-0842.- T.:1493-1497 b.
- 29.Кенжаев С.Н. Trade and ekonomik relations between Amir Temur's state and the Min dynasty// International symposium of young scholars. –USA,2021. 480-481 P. <https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/download/485/455/1746>
- 30.Кенжаев С.Н. Factors of Amir Temur's military march to china and the international political situation // Euro Asian Conference on Analytical

- Research, ISBN: 978-1-913482-99-2.-Germaniya, 2021.115-117 p. (buxdupi.uz)
4.Germaniya+pdf.+Kenjayev+S.N..pdf
- 31.Кенжаев С.Н. Хитой сари юришга тайёргарлик жараёнлари ёхуд Амир Темур ҳаётининг сўнги кунлари. // “Amir Temur – buyuk sarkarda va davlat arbobi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Buxoro, 2022. 52-57 б.Хитой сари юришга та й ёргарлик жараёнлари...
- 32.Кенжаев,С.Н.(2022). АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot (in-academy.uz) - Zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot, 1(26), 130–135. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/5925>. Тошкент, 2022.18-22 б.
- 33.КЕНЖАЕВ , С. . АМИР ТЕМУРНИНГ ХИТОЙ ЮРИШИ ВАҚТИДА ЖАНУБИЙ ВА ШИМОЛИЙ САРҲАДЛАР ХАВФСИЗЛИГИНИ МАСАЛАЛАРИ. | Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar (in-academy.uz) (2022). // Zamonaviy Dunyoda Tabiiy Fanlar: Nazariy Va Amaliy Izlanishlar, 1(25), 18–22. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdtf/article/view/5923>–Toshkent, 2022. 131-134 б.
- 34.Кенжаев С. Н. Important issues of important of improving the immunity of security, international harmony, religious tolerance in the state of Amir Temur // Янги Ўзбекистонда маънавий тараққиёт асосларини кучайтиришнинг долзарб масалалари. – Бухоро, 2022. 238-241 б. Продолжение работы на этом сайте заблокировано. (buxdupi.uz)
- 35.Кенжаев С. Н. АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ МУНОСАБАТЛАРИДА САВДОГАРЛАР ТАБАҚАСИНИНГ ИЖТИМОИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ | Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya (in-academy.uz) // «Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» nomli ilmiy-amaliy konferensiya.–Toshkent, 2022.- 1 pp. 58-60 (7)
- 36.Kenjaye S. THE IMPORTANCE OF THE NORTHERN AND SOUTHERN NETWORK OF THE GREAT SILK ROAD IN AMIR TEMUR'S RELATIONS WITH CHINA | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot (in-academy.uz) (2022) 1(28), 207–209. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>
- 37.Kenjaye S.N. Амир Темурнинг Хитой билан муносабатларида Шимолий савдо йўлининг аҳамияти/ International cjnferenct dedicated to the role and importantct of innovative education in the 21st centyre 2022/7.197-199.
- 38.Kenjaye S.N. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida. - Science and Education, 2022

39. Kenjayev, S Murtafzoyev, S Nematova, S Melsova. ROMITAN HUDUDIDA DASTLABGI ARXEOLGIK TADQIQOTLAR VA ULARNING TAHLILI//S Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 1 (7), 53-57 file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZDIFT0713%20(1).pdf. Kenjaev: va Xitoy muhosabatlar...

40. S.N. Kenjayev, K.M. Zayniev. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida //- Science and Education, 2022 Amir Related articles All 2 versions

41. Жасур Латипов, Сардор Кенжаев / Елюй Чуцай: Мўғуллар империясининг буюк мутафаккири [Матн] : рисола / Ж. Латипов, С. Кенжаев.- Бухоро: "БУХОРО ДЕТЕРМИНАНТИ" МЧЖнинг Камолот нашриёти, 2022-48 б.

42. Kenjayev, S. N. o'g'li, & Xurramova, G. I. qizi. (2023). USMONIYLAR DAVLAT BOSHQARUVIDA QOZILAR TAYYORLASH MASALARI XUSUSIDA AYRIM CHIZGILAR. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS ", 2(2), 144-153. Retrieved from <http://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1300>. | Zenodo <https://academicsresearch.com/index.php/identgs/article/view/1817> <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678097>. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675191>. <https://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1300>

43. <https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1193>

44. <https://scholar.google.ru/citations?hl=en&user=TI2D1hAAAAAJ>

45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>

46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426147>

47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426141>

48. Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li, Xolmurodova Madina, Salimova Nozima, Amonova Ruhshoda, & Aktamova Nafosat. (2023, February 26). MIN SULOLASI DAVRIDAGI XITOIY ARMIYASI (XIV-ASRNING 70 YILLARI - XV-ASR BOSHLARI). TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE, Ankara, Turkey.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678098/> MIN SULOLASI DAVRIDAGI XITOIY ARMIYASI (XIV-ASRNING 70 YILLARI - XV-ASR BOSHLARI) | Zenodo

49. Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li, Nematova Nigina, Xalilov Behruz, Mardonova Feruza, & Mirzayev Nusrat. (2023, February 13). TEMURIYZODA SHAHZODALARNING HINDISTON EGALLASH JARAYONIDAGI JASORATI XUSUSIDA. PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS, Australia, Melbourne. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7692302>

50. Кенджаев Сардор, Мелсова Шахина, Юсупджонова Марджона, Раупова Нозигуль и Рахматов Мурод. (2023, 26 февраля). ПРИГОТОВЛЕНИЯ АМИРА ТЕМУРА К ИНДИЙСКОЙ ВОЕННОЙ КАМПАНИИ. ПРОБЛЕМЫ И НАУЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, Австралия, Мельбурн.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678582>.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678581>
51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675192>
52. Nurmurod Son, K. S. (2022). Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An). *Miasto Przyszłości*, 29, 112-114. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/720>.
53. <http://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1365>
54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678098>
55. <http://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1300>
56. Том 2 № 2 (2022): Maqola va tezislar 2022 (buxdupi.uz)
57. <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/720>
58. <https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>
59. <https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>
60. Кенджаев Сардор Нурмуродович, Уринов Шахджахан Джамшидович, Хакимова Дилнура И Полатова Шохинабону. (2023, 24 февраля). НЕКОТОРАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХИЩНЫХ КОШАЧЬИХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ЛИТЕРАТУРЕ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В ГЛОБАЛЬНОЙ НАУКЕ, Бостон, США.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7675192>
61. Н Нарзиев, С Абдусмад ./СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР ХАЗИНАСИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРГА САРФЛАНИШИ.- "GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH ..., 2023
62. Sardor Nurmurodovich Kenjayev, Komron Mahmud o'g'li Zayniev. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida (cyberleninka.ru) Vol. 3 No. (2022): Science and Education.634-639.
63. Kenjayev S.N. Amir Temur davlati va Xitoy (Min) imperiyasi o'rtasidagi savdo aloqalari tarixidan // "O'tmishga nazar" 4 jild, 10-son, Doi Jurnal 10.26739/2181-9599. – TOSHKENT 2021.- Б.67-74. ИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА АМИРА ТЕМУРА И КИТАЙСКОЙ (МИН) ИМПЕРИИ | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ (tadqiqot.uz)
64. Кенжаев С.Н. Амир темур ва хитой давлати ўртасидаги харбий муносабатлар ўзаро тўқнашув хафининг вужудга келиши ЎЗМУГА Кенжаев

С.Н (fayllar.org)// ЎзМУ ХАБАРЛАРИ, 1/9. – Тошкент, 2022.-Б.18-21. О‘зМУ хабарлари Вестник НУУз АСТА NUUz

65.Просмотр «ЧТО КАСАЕТСЯ ВОЗМОЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КИТАЙСКОЙ ВОЕННОЙ КАМПАНИИ АМИРА ТЕМУРА...» (interscience.uz)

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

